

FENOTIPAGEM DE TOMATES UTILIZANDO CÂMERA MULTIESPECTRAL: UMA ABORDAGEM BASEADA EM NUVENS DE PONTOS

MAURYCIO RODRIGUES OVIEDO ESPINOSA¹
GLÓRIA MARIA PADOVANI EDERLI²
BEATRIZ COELHO SILVA³
RAHUAN MIGUEL DA SILVA⁴
ALUIR PORFÍRIO DAL POZ⁵

^{1,2,3,4,5} Universidade Estadual Paulista – UNESP (Faculdade de Ciências e Tecnologia- FCT)
(mauryio.oviedo, gloria.padovani, beatriz.coelho-silva, rahuan.miguel, aluir.dal-poz)@unesp.br

Com o avanço do conhecimento humano, novas técnicas e tecnologias para a produção de alimentos foram sendo desenvolvidas. Avanços na área da genética foram muito importantes para o desenvolvimento agrônomo. Correlacionar as características de uma planta com dados genéticos que ela possui é a ciência conhecida como Fenotipagem [1]. Uma das hortaliças mais consumidas no mundo é o tomate [2], o que faz dela uma importante fonte de estudo na melhora de sua produção. As principais características que são encontradas são época de floração, formato do fruto, cor, pH e cor do hipocótilo. O processo de fenotipagem, essencial na agricultura, tem sido tradicionalmente realizado de forma manual por melhoristas que, diretamente em campo, enfrentam diversos desafios na coleta de dados. Atualmente, o desenvolvimento de sistemas avançados baseados em câmeras e sensoriamento por LiDAR oferece novas perspectivas, mas ainda apresenta lacunas significativas[3]. Uma abordagem promissora para superar essas limitações é a reconstrução tridimensional, ou modelagem em nuvem de pontos, que permite recriar digitalmente o objeto em suas dimensões reais e facilita a fenotipagem precisa[4]. Neste contexto, nosso estudo apresenta a reconstrução 3D de tomateiros utilizando imagens multiespectrais. As plantas foram selecionadas e cultivadas pelo Grupo de Estudos em Melhoramento Genético de Hortaliças (GEN-HORT), em estufa, na cidade de Monte Carmelo, MG. A captura das imagens foi estrategicamente planejada para coincidir com a fase de maturação dos frutos, visando otimizar a qualidade e relevância dos dados coletados. A coleta de imagens foi realizada com a câmera multiespectral AGROWING'S 7RXXX SEXTUPLE, posicionada a dois metros de distância da planta. O operador capturou uma sequência de fotos verticalmente, abrangendo toda a estrutura da planta. Após completar essa etapa em um ponto, denominado aqui de 'estação', o operador movia-se para a próxima estação. Em cada uma, repetia-se o processo, circundando completamente a planta para garantir uma cobertura total, conforme ilustrado na Figura 1. Cada imagem capturada pela câmera multiespectral pode ser segmentada em 14 bandas específicas, todas medidas em nanômetros: 405, 430, 450, 490, 525, 550, 560, 570, 630, 650, 710, 735 e 850. Para os propósitos deste estudo, selecionamos especificamente a banda de 570 nm, pois oferece uma visualização mais detalhada da estrutura da planta na nuvem de pontos. A nuvem de pontos do tomateiro, construída a partir de imagens multiespectrais, resultou em um total de 542.577 pontos após a filtragem manual para remover os pontos não pertencentes à planta. Este processo manual de identificação e classificação dos pontos foi organizado em três categorias de segmentação, baseadas na estrutura da planta. Primeiramente, realizou-se a classificação básica entre planta e não-planta, com o objetivo de isolar a estrutura completa do tomateiro, sem distinguir suas partes internas (ver Figura 2.a). Este resultado pode servir como dado de entrada para treinamento em Machine Learning, utilizando métodos como árvores de decisão ou Support Vector Machine (SVM), considerando apenas duas classes. Na segunda fase da análise, o conjunto de pontos foi analisado para determinar quais pertenciam a diferentes partes da planta. Esta segmentação resultou em três categorias: pontos que não pertencem à planta, caule e ramos (ver Figura 2.b). A distinção entre caule e ramos mostrou-se desafiadora, especialmente em áreas onde a curvatura da planta sugeria o início de um caule, mas ainda assim foi possível diferenciar caules de ramos. Finalmente, a última fase envolveu diferenciar ramos, folhas e frutos, um processo complicado pela sobreposição dos frutos (ver Figura 2.c). A figura ilustra os frutos do tomateiro na cor vermelha, identificados na nuvem de pontos. As imagens utilizadas para a reconstrução em nuvem de pontos também auxiliaram na identificação dos locais com frutos. Com base na análise visual e na forma como a nuvem descrevia esses locais, foram selecionados pontos correspondentes aos frutos. No total, foram identificados 12 frutos na planta, de um total de 14 presentes na situação original. A dificuldade em detectar todos os frutos pode estar relacionada ao tamanho de alguns deles; frutos menores podem ter seus pontos confundidos

ou mesclados com os de outros frutos, aparentando ser um único fruto. Com esta última etapa de detalhamento, obtemos uma base sólida para estudos mais avançados, incluindo a aplicação de técnicas de deep learning para realizar a segmentação detalhada das diferentes partes da planta. Neste trabalho, procuramos demonstrar a viabilidade da utilização de imagens multiespectrais na criação de nuvens de pontos de um tomateiro. O objetivo principal é automatizar o processo de fenotipagem, explorando as capacidades avançadas dessas tecnologias para melhorar a precisão e eficiência na identificação e análise das características fenotípicas das plantas. A reconstrução 3D, em conjunto com a segmentação detalhada da estrutura do tomateiro, possibilita uma análise mais profunda e precisa das características fenotípicas de forma não invasiva. Este método padroniza o processo de fenotipagem, que atualmente é realizado manualmente e está sujeito a erros humanos. Assim, supera as limitações dos métodos tradicionais, oferecendo uma abordagem mais eficiente e confiável. A continuidade da pesquisa em torno do tema pode contribuir de maneira significativa para o avanço no melhoramento genético de espécies, trazendo benefícios para a produção agrícola, não obstante, para a segurança alimentar.

Figura 1 – A) Apresenta os pontos de estação entorno da planta B) Apresenta a disposição das fotos ao redor da planta.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Figura 2 – A) Nuvem de pontos com apenas a divisão entre as classes Planta e não Planta B) Nuvem de pontos com a divisão de caule, ramos e não planta C) Nuvem de pontos com a divisão de caule, ramos, frutos e não planta.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Palavras-chaves: Sensoriamento Remoto; Agricultura de precisão; Segmentação semântica; Reconstrução 3D

Referências

[1] Amolkumar, U., Solanke., P., Ananda, Kumar. (2012). Phenotyping of Tomatoes. 169-204. doi: 10.1007/978-1-4614-8320-5_6.

[2] Global Alliance for Improved Nutrition. (2020). *Tomatoes - the world's most popular vegetable*. Retrieved from https://www.gainhealth.org/resources/reports-and-publications/tomatoes-worlds-most-popular-vegetable

[3] Debnath S, Paul M, Debnath T. Applications of LiDAR in Agriculture and Future Research Directions. *Journal of Imaging*. 2023; 9(3):57. <https://doi.org/10.3390/jimaging9030057>.

XIII Colóquio Brasileiro
de Ciências
Geodésicas • 2024

Universidade Federal do Paraná

[4] Micheletto MJ, Chesñevar CI, Santos R. Methods and Applications of 3D Ground Crop Analysis Using LiDAR Technology: A Survey. *Sensors*. 2023; 23(16):7212. <https://doi.org/10.3390/s23167212>.